

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang oktober 1953 no. 9

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie (Editorial)</i>	
<i>In memoriam M. Pimentel</i>	blz. 387
<i>Kwantitatieve verhoudingen</i>	blz. 387
(Quantitative relations)	
<i>De academische en de niet academische vorming van de accountant</i>	blz. 388
(University and non university education of accountants)	
<i>door Mr B. Moret</i>	
<i>Directie-tantième en vennootschapsbelasting</i>	blz. 391
(Bonus of the managing directors and company tax)	
<i>door Prof. Mr A. v. Oven</i>	
<i>Arbitrage of bindend advies (I)</i>	blz. 395
(Arbitration or binding advice (I))	
<i>door Mr C. P. Vos</i>	
<i>Heffing van effectenzegelrecht wegens met obligatieleningen gelijkgestelde leningen aan rechtspersonen</i>	blz. 404
(Levy of stamp-duty on stocks on account of loans, treated as debenture loans, to corporate bodies)	
<i>door W. H. Bertelsmann</i>	
<i>Uit de financiële huishouding der overheid (Public Finance)</i>	
<i>Ekonomi dan Keuangan Indonesia</i>	blz. 411
(Economics and finance in Indonesia)	
<i>door Prof. Dr A. Mey</i>	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)</i>	
<i>Normale naast vervroegde afschrijving</i>	blz. 415
(Normal beside accelerated depreciation)	
<i>door Mr Dr E. Tekenbroek</i>	

<i>Bij onafgebroken verliesreeks: geen negatieve zuivere opbrengst van eigen onderneming en van arbeid</i>	blz. 415
(In the case of continuous series of losses: no negative clear return from private business and labour)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	
<i>Artikel 15 I.B. is in principe ook toepasselijk op bedrijfswinst</i>	blz. 416
(In principle clause 15 I.B. is also applicable to business profit)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	
<i>Boekbesprekingen (Book reviews)</i>	
<i>Verspreide Geschriften van Prof. Dr N. J. Polak, verzameld door Drs H. T. Go en Drs J. P. Kikkert</i>	blz. 417
(Publications by Prof. Dr N. J. Polak, collected by H. T. Go and J. P. Kikkert)	
door Prof. Dr J. F. Haccoü	
<i>De sociale verzekering in de volkshuishouding van Dr J. B. J. Schouten en Dr G. M. J. Veldkamp</i>	blz. 418
(Social insurance in society)	
door Prof. Dr F. de Roos	
<i>Taakanalyse en werkclassificatie, openbare les van Ir J. A. van Kats ...</i>	blz. 420
(Task analysis and work classification, inaugural address by J. A. v. Kats)	
door Dr W. J. v. d. Woestijne	
<i>Enkele beschouwingen omtrent de functies en het arbeidsterrein van de openbare accountant in Nederland, openbare les van G. Diephuis</i>	blz. 421
(Some observations on the function and the field of work of the public accountant in the Netherlands, inaugural address by G. Diephuis)	
door Prof. T. Keuzenkamp	
<i>Enkele beschouwingen over de toenemende betekenis van de administratieve organisatie bij het streven naar economische doelmatigheid, openbare les van A. L. Brok</i>	blz. 423
(Some aspects of the increasing importance of the administrative organization for economical efficiency, inaugural address by A. L. Brok)	
door Prof. A. M. v. Rietschoten	
<i>Accountancy Careers, door K. A. Coles</i>	blz. 423
(Accountancy Careers, by K. A. Coles)	
door A. J. v. Maastrigt	
<i>Codification of statements on auditing procedure</i>	blz. 426
door G. P. J. Hogeweg	
<i>Ingekomen boeken (Books received)</i>	blz. 427
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 428
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	